

Economic Real Estate as an Emerging Concept within Algerian Investment Policy

العقار الاقتصادي كمفهوم مستحدث في نطاق السياسة الاستثمارية الجزائرية

Ahmed Noui¹

Kahina Bengouga²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

² University Center of Aflou (Algeria), k-bengouga@cu-aflou.edu.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Economic Real Estate and its Role in Activating Investment Dynamics العقار الاقتصادي ودوره في تفعيل حركة الاستثمار
Organizing Institution	University of Biskra جامعة بسكرة
Conference Date	27 November 2024
Location	Biskra, Algeria

Abstract

The economic real estate sector in Algeria plays a strategic role in stimulating investment and supporting the national economy, as it has become one of the key factors influencing the country's economic growth. This study aims to analyze the role of economic real estate in improving the investment climate and encouraging both domestic and foreign investment, by examining its impact on various sectors of the Algerian economy, such as job creation, infrastructure development, and regional economic growth. The study also highlights the challenges facing the real estate sector in Algeria, including the lack of coordination between government policies, inadequate legal frameworks, and the economic factors that affect the sustainability of the sector. Through this research, a comprehensive assessment is provided of the role of economic real estate in stimulating the national economy, while identifying the opportunities and challenges that Algeria may face in the future in achieving sustainable development within this sector.

Keywords:

Economic real estate, investment, national economy, sustainable development, real estate sector.

الملخص

تمثل أهمية العقار الاقتصادي في الجزائر كأداة استراتيجية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، حيث أصبح القطاع العقاري يشكل أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور العقار الاقتصادي في تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال دراسة تأثيراته على الاقتصاد الجزائري في مجالات متعددة مثل توفير فرص العمل، تعزيز البنية التحتية، ورفع مستوى التنمية المحلية. كما تسلط الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الجزائر، من بينها نقص التنسيق بين السياسات الحكومية، وغياب التشريعات المناسبة، والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على استدامة هذا القطاع. من خلال هذا البحث، يتم تقديم تقييم شامل لدور العقار الاقتصادي في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحديد الفرص والتحديات التي قد تواجه الجزائر في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية:

العقار الاقتصادي، الاستثمار، الاقتصاد الوطني، التنمية المستدامة، قطاع العقارات.